

Comportamiento epidemiológico de gestantes con diagnóstico de VIH

Epidemiological behavior of pregnant women diagnosed with HIV

Comportamento epidemiológico de gestantes com diagnóstico de HIV

Guido Nino Guida Acevedo*^{ID}, Rafael Martín Franco Delgado^{ID}, Roberto Aguilar Berrezuela^{ID}

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

*Autor para la correspondencia: us.guidoga67@uniandes.edu.ec

Recibido: 11-09-2024 Aprobado: 15-10-2024 Publicado: 14-11-2024

RESUMEN

Introducción: los embarazos en mujeres infectadas con el virus de VIH son un problema común a nivel mundial, sin embargo, en muchas ocasiones el individuo infectado desea ocultar su enfermedad debido a la presión social que esto conlleva, sin considerar que esta enfermedad puede aumentar la probabilidad de muerte materno-fetal. **Objetivo:** describir el comportamiento epidemiológico de embarazadas con diagnóstico de VIH atendidas en el Centro de Salud “Los Rosales”, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. **Métodos:** estudio de tipo descriptivo transversal. La población a estudiar estuvo conformada por las gestantes. La muestra fue de 34 mujeres gestantes, con edades comprendidas entre 15 y 35 años portadoras del virus del VIH, siendo este un muestreo por conveniencia. **Resultados:** la edad predominante entre las gestantes con VIH osciló entre los 21 y 30 años, las amas de casa poseen un mayor índice de contagio, la

mortalidad en el grupo comprendido el 2,7 % y las mujeres infectadas con VIH tuvieron una mayor incidencia en las que solo llegaron a terminar el nivel primario de educación. **Conclusiones:** las gestantes estudiadas se presentaron de forma general en edades de 21 y 30 años, ama de casa, con bajo índice de mortalidad, adquiriendo la enfermedad mediante la transmisión sexual, sin presentar en su mayoría diagnóstico de otros tipos de ITS previo.

Palabras clave: VIH; embarazada; materno infantil; epidemiología

ABSTRACT

Introduction: pregnancies in women infected with the HIV virus are a common problem worldwide, however, on many occasions the infected individual wants to hide their disease due to the social pressure that this entails, without considering that this disease can increase the probability of maternal-fetal death. **Objective:** to describe the epidemiological behavior of pregnant women diagnosed with HIV treated at the “Los Rosales” Health Center, in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. **Method:** cross-sectional descriptive study. The population to be studied was made up of pregnant women. The sample was 34 pregnant women, aged between 15 and 35 years, carriers of the HIV virus, this being a convenience sampling. **Results:** the predominant age among pregnant women with HIV ranged between 21 and 30 years, housewives have a higher contagion rate, mortality in the group included 2.7% and women infected with HIV had a higher incidence in which they only finished the primary level of education. **Conclusions:** the pregnant women studied were generally between the ages of 21 and 30, housewives, with a low mortality rate, acquiring the disease through sexual transmission, with the majority having no prior diagnosis of other types of STI.

Keywords: HIV; pregnant; maternal and child; epidemiology

RESUMO

Introdução: a gravidez em mulheres infectadas pelo vírus HIV é um problema comum em todo o mundo, porém, muitas vezes o indivíduo infectado deseja esconder a sua doença devido à pressão social que isso acarreta, sem considerar que esta doença pode aumentar a probabilidade de gravidez materna. morte fetal. **Objetivo:** descrever o comportamento epidemiológico de gestantes com diagnóstico de HIV atendidas no Centro de Saúde “Los Rosales”, na cidade de Santo Domingo de los Tsáchilas, Equador. **Método:** estudo descritivo transversal. A população a ser estudada foi composta por gestantes. A amostra foi de 34 gestantes, com idade entre 15 e 35 anos, portadoras do vírus HIV, sendo esta uma amostragem de conveniência. **Resultados:** a idade predominante entre as gestantes com HIV variou entre 21 e 30 anos, as donas de casa apresentam maior taxa de contágio, a mortalidade no grupo incluído 2,7% e as mulheres infectadas pelo HIV tiveram maior incidência nas quais concluíram apenas o ensino fundamental. **Conclusões:** as gestantes estudadas tinham geralmente entre 21 e 30 anos, donas de casa, com baixa taxa de mortalidade, adquirindo a doença por transmissão sexual, sendo que a maioria não tinha diagnóstico prévio de outros tipos de IST.

Palavras-chave: HIV; grávida; materno-infantil; epidemiologia

Cómo citar este artículo:

Guida Acevedo GN, Franco Delgado RM, Aguilar Berrezueta R. Comportamiento epidemiológico de gestantes con diagnóstico de VIH. Rev Inf Cient [Internet]. 2024 [citado Fecha de acceso]; 103:e4801. Disponible en: <http://www.revinfscientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4801>

INTRODUCCIÓN

Los embarazos en mujeres infectadas con el virus de VIH son un problema algo común hoy a nivel mundial, pero poco se conoce sobre el mismo ya que es un tema de bajo interés para la población ecuatoriana^(1,2), sumado al hecho de que el individuo infectado desea ocultar su enfermedad debido a la presión social que esta acarrearía, sobre todo en un tema tan sensible como lo es el embarazo, sin considerar que esta enfermedad pone en riesgo tanto la salud de la madre como la del feto, y en el peor de los casos, podría conllevar a una muerte prematura de ambos individuos.⁽³⁾

Durante el año 2020 el MSP realizó un total de 451 321 (58 %) tamizajes VIH en embarazadas y un total de 15 974 (2 %) tamizajes en mujeres en etapa de puerperio⁽⁴⁾, gracias a estos datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) la población estimada de mujeres en etapa de gestación para el año 2020 fue de 307 798, el MSP tiene una cobertura del 60 % de atenciones, entre los cuales se incluyen controles prenatales, el parto institucionalizado y oferta de la prueba de VIH antes, durante y después del embarazo.⁽⁵⁾

Bajo términos epidemiológicos, existe un mayor índice de probabilidad de que la transmisión del VIH surja debido a la replicación viral no controlada presente en aquellos pacientes que no fueron tratados de manera oportuna, ya que el poseer un diagnóstico temprano de esta infección mediante los procedimientos serológicos necesarios reduce la posibilidad de que el individuo infecte, por consiguiente, esto favorece en la eficacia de su tratamiento.⁽⁴⁾

Debido a esta problemática de escala mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido estrategias de prevención en los sectores de la salud contra el VIH, implementando cambios estratégicos para poner fin a las epidemias; sin embargo, sigue siendo un tema poco conocido debido a la poca participación social por parte de los ciudadanos, sumado al poco interés y la falta de información.⁽⁵⁾

En 2000, el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM5) fijó como meta reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en 1990 y 2015, pero algunos países de África subsahariana se han quedado atrás.⁽⁶⁾

Las razones causantes de este fenómeno son diversas, porque incluyen la alta fertilidad y los desafíos del sistema de salud, por eso se considera que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) impide el progreso, y en consecuencia, es muy importante para la mortalidad materna.⁽¹⁾

Existen diversos tipos de modelos matemáticos globales de la mortalidad materna en los cuales se realizan suposiciones sobre las causas de las muertes de mujeres embarazadas infectadas por VIH a las cuales se las relaciona con la enfermedad, mientras que el Grupo Interagencial de Estimación de Mortalidad Materna solo considera que las muertes relacionadas al VIH son atribuibles al embarazo en un 50 %. Sin embargo, estos son fundamentos basados en opiniones, debido a que existen muy pocas evaluaciones de si las muertes son o no coincidentes al embarazo y sobre todo en qué medida.⁽²⁾

En una revisión sistemática de 1998 no se encontraron evidencias de que el embarazo acelere la progresión de la enfermedad, pero sí se logró evidenciar de forma débil que las posibilidades de contraer una enfermedad o morir son mayores entre las embarazadas infectadas por el VIH que las mujeres no embarazadas infectadas por el VIH.⁽⁴⁾

Es objetivo de esta investigación: describir el comportamiento epidemiológico de embarazadas con diagnóstico de VIH.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en el Centro de Salud tipo C “Los Rosales” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, perteneciente al país de Ecuador en el periodo que comprende el año 2022.

El universo estuvo conformado por 34 gestantes; no se realizó tipo de muestreo debido a que se trabajó con el total de gestantes. Se incluyeron a las gestantes en edades comprendidas 15 y 35 años, portantes del virus del VIH.

Se aplicó para la recolección de datos las técnicas siguientes:

Encuesta: permitió obtener información específica sobre las manifestaciones epidemiológicas mediante las variables: edad, ocupación laboral, vía de transmisión y escolaridad; de esta manera los resultados obtenidos permiten informes más detallados sobre el tema.

Cuestionario: se ha utilizado como instrumento el cuestionario, en base a preguntas de tipo cerradas, que permiten una tabulación de resultados.

Con los datos recogidos se creó una base de datos y se procesó a través del paquete estadístico SPSS 23.0. Se empleó estadística descriptiva para el análisis de los datos, los cuales fueron expresados en forma de gráficos.

Para la realización de la presente investigación se solicitó la aprobación por parte del Comité de Ética Médica y de Investigación de la institución; toda la información obtenida se utilizó únicamente con fines científicos y se tuvo en cuenta los principios éticos dictados en la Declaración de Helsinki.

RESULTADOS

Se toma como relevante a la variable de la edad que posee la mujer embarazada al momento del diagnóstico; entre los datos recolectados, la edad de los individuos estudiados va desde los más jóvenes con 15 años hasta mujeres de 35 años de edad; se obtiene que el grupo de edad de 20 a 30 años (con 15 mujeres para un 44,1 %) fue el de mayor prevalencia, siendo la edad de 20 años la más relevante entre los sujetos estudiados.

En cuanto a la variable de ocupación laboral, se muestra que la ocupación laboral de ama de casa posee un mayor índice de contagio de VIH con 21 mujeres para un 61,8 %.

Cuando se habla de VIH, se toma mucho en consideración la situación actual del paciente, por lo cual el presente estudio muestra que de las 34 mujeres estudiadas existe un índice de mortalidad del 2,9 % frente a un 97,1 % de mujeres infectadas por el virus del VIH vivas.

Se muestra como otra variable relevante la vía de transmisión del virus VIH, la cual indica que de las mujeres estudiadas, 33 de ellas se contagiaron por transmisión sexual con hombres, para un 97,1 %, mientras que solo una de las mujeres infectadas se contagió por transmisión vertical mediante la vía materno-infantil, lo cual indica un porcentaje de 2,9 %.

Frente a la variable de diagnóstico de otras ITS, se calculó que de las 34 mujeres VIH positivas estudiadas, 33 de ellas no poseen ninguna otra infección de transmisión sexual, lo cual abarca un porcentaje total del 97,1 %.

La variable de escolaridad se considera como un factor sumamente importante, ya que se cree que tiene influencia en el desconocimiento de la enfermedad y su transmisión; en el presente estudio se considera dividir la escolaridad en distintos rangos, como lo son primaria y secundaria. Entre los resultados obtenidos, se encuentra que: de las 34 mujeres, 19 de ellas estudiaron la primaria, para un porcentaje de 55,9 %, mientras que 15 de ellas estudiaron la secundaria, para un porcentaje de 44,1 %, mostrando que las mujeres infectadas con VIH tienen una mayor incidencia en las mujeres que solo llegaron culminar la primaria.

DISCUSIÓN

En el Centro de Salud tipo C “Los Rosales” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas existen 34 mujeres embarazadas infectadas por VIH, siendo este un número alarmante de casos, ya que solo se habla de un centro de salud pública, cuando la realidad es que Santo Domingo de los Tsáchilas posee alrededor de 36 centros de salud pública.

Es bien sabido que en la actualidad se tiene un vasto conocimiento acerca de los mecanismo de transmisión materno-infantil, como de las distintas estrategias que pueden ser de ayuda para su prevención, sin embargo pocos individuos se interesan por este tipo de información, ya que Ecuador es un país tabuista frente a temas de esta índole.⁽⁷⁾

Por lo cual se deja de lado lo peligroso que puede llegar a ser el no tratar la enfermedad a tiempo, considerando el hecho de que si es diagnosticada de manera temprana y oportuna en mujeres embarazadas, la probabilidad de mantener un embarazo seguro es mucho más elevada que en los casos en los que no se toman las respectivas medidas de prevención.

Estos casos se dan por el desinterés que posee la sociedad frente a un tema tan sensible como lo es la enfermedad producida por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, debido a que este causa miedo, tanto en el portador como en los individuos que lo rodean, lo cual provoca que el sujeto infectado prefiera esconder su condición por la presión social que esto acarrea, sobre todo en mujeres embarazadas, haciendo que estas no consideren el riesgo de no seguir un tratamiento adecuado.^(8,9)

En la actualidad no existe cura para la infección del VIH, sin embargo con el pasar del tiempo se han establecido diversos métodos de prevención, siendo el más común y de hecho el más importante el uso correcto y constante de un condón al momento de tener relaciones sexuales⁽¹⁰⁾, ya que esto evita el contagio de cualquier infección de transmisión sexual o ITS, siendo en este caso el VIH, del cual vale recordar que se puede transmitir de un individuo a otro a través de diferentes fluidos como el semen, el líquido preseminal, los fluidos rectales y en el caso de la infección de VIH vía materno infantil se da mediante la leche materna.⁽¹¹⁾

La ONUSIDA ha desarrollado diversos métodos de prevención posteriores a la infección del VIH, entre las cuales destacan la realización de las pruebas, y posterior a su diagnóstico se establezca un tratamiento con agonistas opiáceos además de la profilaxis; se recomienda el uso de preservativos y lubricante, no obstante, esto no resuelve de todo el problema, por ello la ONUSIDA recomienda a los países que cambien sus leyes con la finalidad de no emitir penalización a personas que posean drogas de uso personal, tomando en consideración que otra de las vías del contagio del VIH es la vía intravenosa, la cual se da por el uso compartido de objetos como jeringas o agujas, comúnmente usados entre drogodependientes. Así mismo se recomienda a las personas establecer un número limitado de parejas sexuales junto a un patrón de comportamiento sexual menos arriesgado, y en cuanto a las mujeres embarazadas VIH positivas, se les recomienda mantener sus tratamientos preestablecidos de forma correcta durante el embarazo y evitar la lactancia una vez que el neonato nazca.⁽¹²⁾

Como se menciona con anterioridad, no existe cura alguna para el VIH, sin embargo, una vez que una persona adquiere esta infección, se recomienda iniciar de forma inmediata el tratamiento para su enfermedad, este viene siendo la terapia antirretroviral. La usada en estos casos en sí es el TAR, que es un tipo de tratamiento que consiste en realizar una combinación de ciertos fármacos, los cuales tienen como finalidad el suprimir la replicación de las células infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.⁽¹³⁾

El VIH es una enfermedad considerada de alto riesgo, mucho más en las mujeres embarazadas, ya que se pone en peligro las vidas tanto de la madre como del feto, además de que esta puede llegar a evolucionar y convertirse en SIDA, por ello se propone crear una página en Instagram que difunda información relevante sobre este tema y sobre todo muestre los distintos métodos de prevención de esta enfermedad, tanto en mujeres gestantes como en un individuo normal, con la finalidad de recordarle a la sociedad que esta enfermedad no debe esconderse sino tratarse, ya que con el cuidado suficiente y las medidas de prevención necesarias se puede tener una vida larga, saludable y segura.⁽¹⁴⁾

CONCLUSIONES

Las gestantes estudiadas se presentaron de forma general en edades de 21 y 30 años, amas de casa, con bajo índice de mortalidad, adquiriendo la enfermedad mediante la transmisión sexual, sin presentar en su mayoría diagnóstico de otros tipos de ITS previo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Calvert C, Ronsmans C. Embarazo y progresión de la enfermedad del VIH: revisión sistemática y metaanálisis. *Trop Med Int Salud* [Internet]. 2015 [citado 4 Jun 2023]; 20(2):122–45. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25358498/>
2. Panel de Expertos Secretaría del Plan Nacional contra el Sida (PNS), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA), Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas Pediátricas (SEIP), Polo Rodríguez R, Muñoz Galligo E, et al. Resumen ejecutivo de la Declaración de consenso sobre el seguimiento del VIH: embarazo, parto y prevención de la transmisión de madre a hijo. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2014 [citado 4 Jun 2023]; 32(5):311–9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24582834/>
3. Ortiz-Ibarra FJ. VIH/SIDA en el embarazo y la lactancia. *Gac Med Mex* [Internet]. 2006 [citado 4 Jun 2023]; 142 Suplemento 2:61–8. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19031680/>
4. Panel de Expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), Grupo de Estudio de Sida (GeSIDA), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), Polo Rodríguez R, Muñoz Galligo E, et al. Documento de consenso para el seguimiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en relación con la reproducción, el embarazo, el parto y la profilaxis de la transmisión vertical del niño expuesto. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2014 [citado 4 Jun 2023]; 32(5):310.e1-310.e33. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24484733/>
5. Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. Boletín Anual de VIH/SIDA 2020 [en línea]. Ecuador: Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 2020. [citado 6 Jun 2023]. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-anual-VIH-Ecuador-2020.pdf>
6. VIH/sida. (2022, julio 29). MayoClinic.org. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hiv-aids/symptoms-causes/syc-20373524>
7. Peña Sánchez de Ribera JM, Ramos Amador JT, Domingo Pedrol P, Miralles Martín P. Tratamiento de la mujer embarazada infectada por el VIH. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2002 [citado 6 Ago 2023]; 20:29–34. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-tratamiento-mujer-embarazada-infectada-por-13037345>
8. Rivera De La Torre S, Cardiel Chaparro V, Vicente Rodado I, A Torres Ortega, Vela Soria PA, Al Nitei AC. VIH y embarazo. *RSI - Revista Sanitaria de Investigación* [Internet].

- 2023 [citado 6 Ago 2023]; 4(3):5–6 Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/vih-y-embarazo/>
9. Figueroa Medrano L, Ávila Figueroa C. Efectos adversos de la exposición a antirretrovirales en el embarazo, el feto y el recién nacido. Medigraphic.com [Internet]. [citado 6 Ago 2023]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-2002/ei024b.pdf>
10. Loyola F, Ramírez A, Varas A. El embarazo y los efectos que producen en la salud de las mujeres VIH positivas. Rev Chil Obstet Ginecol [Internet]. 2022 [citado 6 Ago 2023]; 86(6):554–62. Disponible en: <https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0717-75262021000600554>
11. Santana A, Domínguez C, Lemes A, Molero T, Salido E. Biología celular y molecular del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Rev Diagn Biol [Internet]. 2003 [citado 6 ago 2023]; 52(1):07–18. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-79732003000100001>
12. Chinen J. Terapia genética para la infección por VIH. Rev Med Hered [Internet]. 1997 [citado 12 Ago 2023]; 8:72-77. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v8n2/v8n2tr1#:~:text=La%20infecci%C3%B3n%20por%20VIH%20puede,hasta%20que%20la%20c%C3%A9lula%20muere>
13. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins Y Cotran. Patología Estructural Y Funcional. 10a ed. Abbas AK, Aster JC, editores. Elsevier; 2021.
14. HIV Prevention [Internet]. Unaid.org. [citado 12 ago 2023]. Disponible en: <https://www.unaids.org/es/keywords/hiv-prevention>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Todos los autores contribuyeron en la conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

